

**G‘O‘ZANING F₃ ODDIY VA MURAKKAB DURAGAY OILALARIDA
VEGETATSIYA DAVRI BELGISINING VARIATSION TAHLILLARI**

Dedaxanova Habiba Mirzamaxmud qizi

Jo'rayeva Zarnigor Hamidjon qizi

Toshkent davlat agrar universiteti “Qishloq xo‘jalik ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi”
yo‘nalishi 2-kurs talabasi¹.

Toreyev Fozilbek Nurullaevich

Toshkent davlat agrar universiteti “Qishloq xo‘jalik ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi”
kafedrası dotsenti, qishloq xo‘jalik fanlari nomzodi².

Annotatsiya: Maqolada F₃ oddiy va murakkab duragay oilalarida g‘o‘zaning vegetatsiya davri belgisining variatsion tahlil natijalari keltirilgan. Olingan natijalarga ko‘ra o‘rganilgan 9 ta F₃ oddiy duragay kombinatsiyalarida vegetatsiya davri 97 kundan 128 kungacha oraliqda o‘simliklar mavjud bo‘lganligi kuzatilib, ushbu qimmatli xo‘jalik belgisi bo‘yicha boshqa oilalarga nisbatan ko‘rsatkichlari pastroq bo‘lgan 3 ta oila chiqitga chiqarildi. O‘rganilgan F₃ murakkab duragay kombinatsiyalarida vegetatsiya davri 101-116 kungacha oraliqda bo‘lganligi kuzatilib, o‘rganilgan qimmatli xo‘jalik belgisi bo‘yicha boshqa oilalarga nisbatan ko‘rsatkichlari pastroq bo‘lgan 2 ta oila chiqitga chiqarildi.

Kalit so‘zlar: g‘o‘za, nav, oddiy va murakkab duragaylash, kombinatsiya, tezpisharlik.

Аннотация: В статье представлены результаты вариационного анализа признака «период вегетации» хлопчатника в семьях простых и сложных гибридов F₃. По полученным результатам установлено, что в 9 изученных простых гибридных комбинациях F₃ растения находились в вегетационном периоде от 97 до 128 дней, а 3 семьи с более низкими показателями по сравнению с другими семьями по этому ценному хозяйственному признаку были выведены из эксплуатации. Установлено, что вегетационный период у изучаемых сложных гибридных комбинаций F₃ составил 101-116 дней, а 2 семьи с более низкими показателями по сравнению с другими семьями по изучаемому хозяйственно ценному признаку были выведены.

Ключевые слова: хлопчатник, сорт, простая и сложная гибридизация, комбинация, скороспелост.

Abstract: The article presents the results of the variation analysis of the "vegetation period" trait of cotton in families of simple and complex F₃ hybrids. According to the obtained results, it was found that in 9 studied simple hybrid combinations F₃, the plants were in the vegetation period from 97 to 128 days, and 3 families with lower indicators compared to other families for this valuable economic trait were withdrawn from operation. It was found that the vegetation period of the studied complex hybrid combinations F₃ was 101-116 days, and 2 families with lower indicators compared to other families for the studied economically valuable trait were withdrawn.

Key words: cotton, variety, simple and complex hybridization, combination, early maturity.

G‘o‘za seleksiyasi sohasidagi ko‘plab tadqiqotlar o‘tkazilgan va ancha yutuqlarga ham erishilgan, lekin hozirgi kunda navlarga yanada ko‘proq talablar qo‘yilmoqda, bulardan navning tezpishar bo‘lishi, hosildorligi bilan birgalikda maxsuldorligi yuqori bo‘lgan navlarni yaratish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Ma’lumki, g‘o‘za navlarining asosiy ko‘rsatkichlaridan biri vegetatsiya davri bo‘lib, 50 foiz ko‘saklar ochilishi biologik tezpisharlik hisoblanadi.

Respublikamiz paxta ekuvchi mamlakatlar orasida eng Shimoliy mintaqada bo‘lganligi sababli yaratiladigan yangi navlarning tezpisharligi borasida olimlarimiz tomonidan ko‘plab izlanishlar olib borilmokda. S.Mo‘minov, B.Mo‘minova [2] lar o‘z ilmiy ishlarini geografik jihatdan uzoq bo‘lgan tur ichi duragaylarida geterozis kuchining paydo bo‘lishi ustida olib borishgan. Tajribalar asosida ushbu olimlarning olingan natijalari shuni ko‘rsatadiki, aksariyat duragay kombinatsiyalarda tezpisharlik

YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG'OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

bo'yicha ijobiy geterozis holati aniqlandi va bu holatni namoyish bo'lishini ular chatishtirishda ishtirok etgan dominant genlarga ega ota-ona shakllariga bog'laydilar.

Belgilar orasidagi korelyatsiyalarni o'rganish va ularni ijobiy holga keltirish barcha tadqiqotchilarning asosiy maqsadlaridan biridir. Chunki, o'simlik genotipidagi balansni saqlab qolish uchun belgilar ko'rsatkichlarini mo'tadil holda ushlab kerak. Nav qancha tezpishar bo'lsa ularda hs pastdagi bo'g'inlarda hosil bo'ladi, bir dona ko'sakdagi paxtaning og'irligi va 1000 dona chigit vazni ham nisbatan yengil bo'lishini aniqlaganlar [1,5].

G'o'zaning ko'pchilik boshqa qimmatli-xo'jalik belgilari bilan ertapisharlik o'rtasida teskari va kechpisharlik bilan to'g'ri korrelyatsion bog'liqlik borligi aniqlangan bo'lsa, tezpisharlik bilan hosil shoxlarining soni orasida bog'liqlik yo'qligini, tezpisharlik bilan ko'sak soni va hosildorlik o'rtasida o'rtacha salbiy bog'liqlik mavjudligini aniqlashgan [2,3].

Yuqorida ko'rsatib o'tilganidek, tezpishar navlar bilan bir qatorda hosildor navlar yaratish va ekilayotgan yer maydonlarini kengaytirmasdan seleksiya yo'li bilan hosildorlikni oshirish masalasi ham asosiy o'rin tutadi. Ko'pchilik olimlar tomonidan tezpisharlik va hosildorlik o'rtasida korrelyativ bog'liqlik mavjudligi qayd etilgan.

Tajribalarimizda g'o'zaning maxalliy navlarini xorijiy Akala g'o'za navi bilan chatishtirish natijasida olingan F_3 oddiy va murakkab duragay oilalarida vegetatsiya davri belgisi bo'yicha matematik tahlil o'kazildi. F_3 duragay oilalarini biologik tezpisharligi belgisining variatsion qatorlari bo'yicha o'rgandik.

Bunda F_3 oddiy duragaylarda oilalar soni 9 ta, F_3 murakkab duragaylarda esa oilalar soni 6 ta bo'lib, vegetatsiya davri belgisi bo'yicha ko'rsatkichlar 4 kundan 8 ta sinfga taqsimlanib, vegetatsiya davri 97 kundan 128 kungacha o'simliklar mavjud bo'lganligi kuzatildi. Oddiy duragay kombinatsiyalar orasidan vegetatsiya davri ko'rsatkichi bo'yicha eng kechpishar bo'lganlari F_3 (Buxoro-8xShodiyona) va

F_3 (Buxoro-8xAndijon-35) duragay kombinatsiyalari bo'lib, oilalar bo'yicha mos ravishda 17 ta va 19 ta o'simliklar o'rganilib, ushbu duragay kombinatsiyalarda vegetatsiya davri oilalar bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 116,6 va 116,0 kunlarni tashkil qildi, eng tezpishar bo'lgani F_3 (S-2609xBarhayot) duragay kombinatsiyasi bo'lib, ushbu duragay kombinatsiyada vegetatsiya davri 106,3 kunni tashkil qildi. Ushbu oilada o'simliklarning 78,9 foizi 4-6 sinflar oralig'ida joylashgani ma'lum bo'ldi. Vegetatsiya davri ko'rsatkichi bo'yicha oddiy duragay kombinatsiyalarimizda andoza naviga nisbatan 1,7 kundan 12,2 kungacha vegetatsiya davri qisqa ekanligi ma'lum bo'ldi (1-jadval).

F_3 duragay oilalarini vegetatsiya davri bo'yicha murakkab duragaylarda aksariyat o'simliklar 3-6 sinflar oralig'ida uchradi, ya'ni 101-116 kun oralig'idagi sinflarda asosiy o'simliklar yig'ilganligi kuzatildi. Vegetatsiya davri belgisi bo'yicha murakkab duragaylarda 106,3 kundan 116,6 kungacha oraliqda ekanliklari kuzatildi. Murakkab duragaylar orasidan vegetatsiya davri ko'rsatkichi bo'yicha eng qisqa bo'lgani F_3 [(S-6524xBuxoro-8)xS-6524xS-2609)] duragay kombinatsiyasi bo'lib, ushbu duragay kombinatsiyada vegetatsiya davri 24 ta o'simliklarda o'rganilib, oila bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 106,3 kunni tashkil qildi. Ushbu oilada o'simliklarning 70,8 foizi 2-4 sinflar oralig'ida joylashgani ma'lum bo'ldi. Murakkab duragaylar orasidan vegetatsiya davri ko'rsatkichi bo'yicha eng uzun bo'lgani ya'ni kechpishari F_3 [(S-6530xAkala)x(S-2609xAkala)] duragay kombinatsiyasi bo'lib, ushbu oilada 23 ta o'simliklar o'rganilib, ushbu duragay kombinatsiyada vegetatsiya davri oila bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 116,6 kunni tashkil qildi. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha andoza S-6524 g'o'za navida 118,3 kunni tashkil qildi va murakkab duragay kombinatsiyalarimizda andoza naviga nisbatan 1,7 kundan 12,0 kungacha vegetatsiya davri qisqa ekanligi ma'lum bo'ldi.

F₃ duragay oilalarini vegetatsiya davri belgisi variatsion tahlillari.

F ₃ oddiy va murakkab duragaylar	K=4 (kun)								N	M±m	δ	V %
	97-100	101-104	105-108	109-112	113-116	117-120	121-124	125-128				
F ₃ (S-6524xBuxoro-8)		1	3	8	3	2	1		18	111,6± 1,1	4,9	4,4
F ₃ (S-6524xS-2609)	1	3	9	5	2	1			21	107,8± 1,0	4,6	4,3
F ₃ (Buxoro-8xShodiyona)			1	2	6	4	3	1	17	116,6± 1,2	5,1	4,4
F ₃ (Buxoro-8xAndijon-35)			1	3	7	5	2	1	19	116,0± 1,1	4,9	4,2
F ₃ (S-2609xTuron)	2	3	5	4	3	2	1		20	109,1± 1,5	6,7	6,1
F ₃ (S-2609xBarhayot)	3	4	6	4	2				19	106,1± 1,1	5,0	4,7
F ₃ (S-2609xAkala)		2	4	5	4	2	1		18	111,2± 1,3	5,5	5,0
F ₃ (BarhayotxAkala)	1	3	4	6	4	1	1		20	109,7± 1,3	5,9	5,4
F ₃ (S-6530xAkala)		2	3	6	4	3	2	1	21	113,0± 1,4	6,5	5,8
F ₃ [(S-6524xBuxoro-8)x(S-6524xS-2609)]	4	5	7	5	2	1			24	106,3± 1,1	5,5	5,1
F ₃ [(Buxoro-8xShodiyona)x(Buxoro-8xAndijon-35)]		1	3	5	9	3	1		22	112,9± 1,0	4,7	4,2
F ₃ [(S-2609xTuron)x(S-2609xBarhayot)]	4	5	8	4	3	1			25	106,5± 1,1	5,5	5,2
F ₃ [(S-2609xAkala)x(BarhayotxAkala)]	1	5	10	5	2	1			24	107,3± 0,9	4,6	4,3
F ₃ [(BarhayotxAkala)x(S-6530xAkala)]	3	4	9	5	3	2			26	107,6± 1,1	5,6	5,2
F ₃ [(S-6530xAkala)x(S-2609xAkala)]			1	3	8	6	4	1	23	116,6± 1,0	4,8	4,1
St. C-6524				1	4	7	3	1	16	118,3± 1,0	4,0	3,4

Xulosa qiladigan bo‘lsak F₃ oddiy va murakkab duragay oilalarida g‘o‘zaning vegetatsiya davri belgisining variatsion tahlil natijalariga ko‘ra ko‘ra o‘rganilgan 9 ta F₃ oddiy duragay kombinatsiyalarida vegetatsiya davri 97 kundan 128 kungacha oraliqda o‘simliklar mavjud bo‘lganligi kuzatilib, ushbu qimmatli xo‘jalik belgisi bo‘yicha boshqa oilalarga nisbatan ko‘rsatkichlari pastroq bo‘lgan 3 ta oila chiqitga chiqarildi. O‘rganilgan F₃ murakkab duragay kombinatsiyalarida vegetatsiya davri 101-116 kungacha oraliqda bo‘lganligi kuzatilib, o‘rganilgan qimmatli xo‘jalik belgisi bo‘yicha boshqa oilalarga nisbatan ko‘rsatkichlari pastroq bo‘lgan 2 ta oila chiqitga chiqarildi.

nisbatan ko‘rsatkichlari pastroq bo‘lgan 3 ta oila chiqitga chiqarildi. O‘rganilgan F₃ murakkab duragay kombinatsiyalarida vegetatsiya davri 101-116 kungacha oraliqda bo‘lganligi kuzatilib, o‘rganilgan qimmatli xo‘jalik belgisi bo‘yicha boshqa oilalarga nisbatan ko‘rsatkichlari pastroq bo‘lgan 2 ta oila chiqitga chiqarildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Miraxmedov S.M., Yo‘ldoshev S.X. Paxtachilik spravochnigi. Toshkent, «Mehnat» 1989.- 74-92 b.
2. Mo‘minov S., Mo‘minova B. Geografik jihatdan uzoq bo‘lgan tur ichi duragaylarida tezpisharlikni o‘rganish. // Материалы международной научной конференции «Эволюционные и селекционные аспекты скороспелости и адаптивности хлопчатника и других культур» посвященной 95-летию со дня рождения академика С.С.Садыкова. Ташкент.: Фан, 2005. Б. 56.
3. Нагибин Я.Д., Акмурадов Г. Наследование признаков у гибридов тонковолокнистых сортов хлопчатника F₂//Ж.Селско-хозяйство Таджикистана. -1971. -№11. – 24-25 с.
4. Nazarov R.S. Braziliya paxtachiligi. Toshkent-2007. ToshDAU nashriyoti. 24 s.
5. Rahmonov Z., Namozov Sh. Turli kelib chiqishga ega g‘o‘za namunalari ishtirokida olingan duragaylarda tezpisharlikning irsiylanishi // «G‘o‘za va boshqa qishloq xo‘jalik o‘simliklarida tezpisharlikni hamda moslanuvchanlikni evolyusion va seleksion qirralari» nomli akademik S.S.Sodiqov tavalludining 95 yilligiga bag‘ishlangan xalqaro ilmiy konferensiya materiallari. Toshkent. Fan 2005. 69-70-b.

**КУЗГИ БУГДОЙ ДОНИНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ МИНТАҚАЛАРГА
БОҒЛИҚЛИГИ**

М.Мухаммадиева ТошДАУ талабаси

Б.Умаржанов ТошДАУ талабаси

М.У.Махамматова ТошДАУ доценти

**ЗАВИСИМОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
ОТ РЕГИОНОВ.**

М.Мухаммадиева, студентка ТашГАУ.

Б.Умаржанов, студент ТашГАУ.

М.У.Махамматова, доцент ТашГАУ.

DEPENDENCE OF WINTER WHEAT GRAIN QUALITY INDEXES TO THE REGIONS.

M.Mukhammadieva, student of the TSAU.

B.Umarjanov, student of the TSAU.

M.U.Makhammatova, docent of the TSAU.

Аннотация. Ушбу мақолада бугдой навларининг технологик хусусиятлари турли хил тупроқ иқлим таъсирида ўзгариб туриши ва иссиқлик бугдой дони сифатига ўта кучли салбий таъсир кўрсатиши натижасида технологик хусусиятларини тўлиқ намоён эта олмайди. Сувли ерларда лалми зоналарга қараганда кам оқсилни тўплаши ҳақида баён этилган. Турли хил тупроқ-иқлим шароитларининг дон сифатига таъсири ҳал қилувчи рол ўйнайди. Ҳар хил минтақаларда экилган технологик сифат кўрсаткичларини турлича бўлиши кузатилиб бу эса тупроқ иқлим шароитларига боғлиқлиги мақолада аниқланганлиги ёритилган.

Калит сўзлар: кузги бугдой, навлар, технологик хусусиятлар, тупроқ иқлим, лалми, зоналар, дон сифати, оқсил.

Аннотация. Изменчивость технологических свойств сортов пшеницы под влиянием различных почвенно-климатических и не возможности полного выражения технологических свойств в результате сильного негативного теплового влияния представлены в настоящей статье. Описано низкое накопление белка в условиях орошения чем в богарных условиях выращивания. Влияние различных почвенно-климатических условий на качество зерна играет